

O'SMIRLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR SHAKLLANISH MEXANIZMLARI

Bo'ronova hilolaxon Akramjonovna – QDPI Amaliy psixologiya kafedrası
o'qituvchisi

Ro'zmatova odinaxon Raxmatjon qizi - QDPI Amaliy psixologiya yo'nalishi 1-
bosqich talabasi

Annotatsiya

Bolaning xulq-atvoridagi og'ishlarning sabablari jamiyatning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik beqarorligi, psevdomadaniyat ta'sirining kuchayishi, yoshlardagi qadriyat yo'nalishlari mazmunining o'zgarishi, noqulay oila va ijtimoiy munosabatlar natijasida yuzaga keladi. O'smirlarda deviant xulq - atvorning shakllanishida asosiy omil quyidagilar: maishiy munosabatlar, xulq-atvorni nazorat qilmaslik, ota-onalarning haddan tashqari bandligi, ajralishlar epidemiyasi kabilar misol bo'la oladi. Bularning barchasi bolaning o'zini o'zi boshqarishi, hayotiy vaziyatlarda o'zini o'zi tasdiqlash qobiliyatini buzadi, unda yolg'izlik va ishonchsizlik hissini paydo qiladi.

Kalit so'zlar: *Deviant, o'smir, o'spirin, xulq-atvor, psevdomadaniyat, temperament, giyohvandlik, o'z joniga qasd qilish, qobiliyat, ma'naviy dunyoqarash.*

Ushbu mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, so'nggi yillarda ijtimoiy me'yorlarning buzilishi sifatida tushuniladigan deviant xatti-harakatlar keng tarqalib, bu muammoni sotsiologlar, psixologlar, tibbiyot xodimlari, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Har yili bolalar jinoyati, giyohvandlik, o'z joniga qasd qilish, deviant xulq-atvorli

bolalar sonining ko'payishi tendensiyasi kuzatilmoqda. Hozirgi zamon psixologiyasida deviant xatti-harakatlar shakllanishi muammosi ayniqsa keskin tarzda tus olmoqda. Iqtisodiy tengsizlik, ma'naviy meyorarning pastligi, media va axborot almashinuvi erkinligi, yoshlarga qilinayotgan turli adolatsizliklar yoshlar va o'spirinlar o'rtasida salbiy reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Deviant xulq – atvor shakllanishining oldini olish uchun asosan bolalarni, o'smirlarni, o'spirinlarni ma'naviy dunyoqarashini, psixologik rivojlanganlik darajasini oshirish, qiziqishlari, qobiliyatlari, ishtiyoqlari, temperament va xarakter – xususiyatlaridan kelib chiqib kompleks (ota-onalar, maktab jamoasi, jamiyatning barcha a'zolari birgalikda) ish olib borish maqsadga muvofiq bo'ladi.

So'nggi yillarda jamiyatimizdagi ijtimoiy inqiroz tufayli deviant xulq-atvor muammosiga qiziqish sezilarli darajada oshdi. Shuning uchun deviant xatti-harakatlarning sabablari, shakllari, dinamikasini chuqurroq o'rganish, ijtimoiy nazoratning yanada samarali choralarini - profilaktika, tuzatish va reabilitatsiyani ishlab chiqish zarur. Deviant xulq-atvor, uning shakllanishi va oldini olish muammolari bilan K.Bekkarlo, M.Veber, E.Farri, G.Parsons va boshqalar shug'ullanganlar va shunday tarif berganlar "Deviant xulq – jamiyatda qabul qilingan huquqiy yoki axloqiy me'yorlarga zid bo'lgan harakatlar yoki individual tomonidan o'rnatilgan meyor va meyorlardan chetga chiqadigan xatti-harakatlar, xoh u ruhiy salomatlik, huquq, madaniyat, axloq normalari shuningdek, ma'lum bir davrda ma'lum bir jamiyatning ijtimoiy kutishlariga javob bermaydigan xatti-harakatlardir. Shuning uchun, yoshlarda deviant xatti-harakatlarning shakllanishini dastlabki simptomlarini o'qituvchilar ota-onalari bilan o'zaro munosabatda, oliaviy muhitini, oiladagi ta'lim tarbiyani aniqlab olishi kerak.

Hozirgi vaqtda o'smirlar ayniqsa zaif, chunki ular ijtimoiy inqirozning kuchli ta'siri ostida. Ilgari mamlakatimizda o'smirlik inqirozi yagona mafkuraviy tayanch,

ertangi kunga ishonch, istiqbolning ravshanligi bilan tekislangan edi. Endi o'smirlar kattalardan umidsizlik, begonalashish, mavjudlikning befoydaligi, "aqli odamlar hech kimga kerak emas", "faqat puli borlar muvaffaqiyatga erishadilar" va hokazolarni eshitishadi. Jamiyatdagi beqarorlik kattalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlarning beqarorligini, ularning o'zaro begonalashishini keltirib chiqaradi. Yoshlar o'rtasida deviant xulq-atvorning har xil turlarining tez tarqalishi bir vaqtning o'zida bir nechta omillar guruhining mavjudligi bilan bog'liq bo'lib, ularning har biri alohida-alohida olganda, hech qanday tarzda qo'zg'atuvchi emas. Biz yoshning o'ziga xos xususiyatlarini, jamiyatning tizimli inqirozini, aholi turmush darajasining pasayishini va boshqalarni nazarda tutamiz va alohida e'tibor beriladi.

O'smirlarning deviant xulq-atvorining asosiy shartlari va sabablari, qoidalari tariqasida, quyidagilarni misol qilib o'tamiz:

1. Voyaga etmaganlarning xatti-harakatlaridagi og'ishlarning shakllanishiga yordam beradigan individual psixologik xususiyatlari: hissiy va irodaviy sohadagi buzilishlar. Bunday xususiyatlar ko'pincha, agar ular patologik bo'lmasa, oiladagi qoniqarsiz, noto'g'ri tarbiya natijasida, ota-ona va bola munosabatlarning turli xil buzilishi natijasida shakllanadi.
2. O'smir fe'l-atvorining urg'ulari (haddan tashqari talaffuz qilingan individual xususiyatlar) normaning ekstremal versiyasi sifatida, bunda o'smir xarakterining individual xususiyatlari haddan tashqari kuchayadi, shu bilan birga yaxshi va hatto psixogen ta'sirlarning ma'lum bir turiga selektiv zaiflik mavjud. boshqalarga qarshilik kuchaygan. Muayyan sharoitlarda, bunday o'smirlar atrofdagi hayot hodisalariga boshqalarga qaraganda kutilmagan tarzda boshqacha munosabatda bo'lishadi, standart vaziyatda noto'g'ri harakat qilishadi. Gannushkin, K. Leonhard, A.E. Lichko va boshqalarning fikriga ko'ra, xarakter urg'usi o'smirlarning deviant

xulq-atvori bilan bog'liq emas, lekin bunday o'smirlar atrof-muhitning zararli ta'siriga nisbatan kamroq chidamli. O'smirlar bilan eng yaqin munosabatda bo'lgan ota-onalar, o'qituvchilar va boshqa kattalar odatda o'smirlik davridagi bolalarning aksariyatida xarakter urg'ulariga ega ekanligini hisobga olishlari kerak.

3.. Ko'pincha ota-onalar, o'qituvchilar va boshqa kattalarning noto'g'ri yondoshuvlari natijasida o'smirlik davridagi voyaga etmaganlarning noadekvat, bo'ysunuvchi xatti-harakatlari (aslida bu yoshda norma hisoblanadi) mustahkamlanib, ildiz otadi. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, ko'pincha kattalar o'zlarining komplekslari tufayli o'smirlarning xatti-harakatlariga malakali javob bera olmaydilar. Bolalarning o'smirligi, birinchi navbatda, ota-onalarning psixologik muammolarini ochib beradi.

Shunday qilib, deviant xulq-atvorga o'smirlarning tajovuzkor, antisotsial, giyohvandlik xarakteridagi turli xil harakatlari (alkogolizm, toksik va giyohvandlik), turli huquqbuzarliklar va odatda o'smirlik reaksiyalari, masalan, muxolifatning reaksiyasi, uydan qochish, guruhlash reaksiyasi kiradi.

Shunday qilib, yuqoridagilardan xulosa chiqarib, deviant xulq-atvorga ega o'smirlar, jamiyatning qadryatlarini, ijtimoiy meyorlarini, ayniqsa boshlang'ich jamoada, oilada, maktabda va hokazolarni yetarlicha psixologik dunyoqarash shakllarini yetarlicha o'zlashtirmaganlar. Xulq-atvor buzulishlarining murakkab tabiati tufayli ularni oldini olish ijtimoiy psixologik profilaktika harakatlarini yaxshi tashkil etilgan tizimlarni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nishonova Z.T. va b. "Rivojlanish psixologiyas"
2. G'oziyev E. "Psixologiya" Toshkent 2018 y
3. Saliyeva.D.A. M. Y. Otajonov "Deviantologiya"
4. Tojjeva S.X, Sabirova D.G' "Tanglik vaziyatida qolgan bolaga psixologik

STEP CONFERENCE

yordam ko'rsatish" T.: RBIM, 2011 y. 142 b